

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an adalah Kalam Allah Ta'ala yang diturunkan melalui perantara Malaikat Jibril kepada Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam dengan menggunakan bahasa Arab disertai kebenaran agar dijadikan hujjah (argumentasi) dalam hal pengakuannya sebagai rasul dan agar dijadikan sebagai pedoman hukum bagi seluruh umat manusia, di samping merupakan amal ibadah bagi yang membacanya. Al-Qur'an diriwayatkan dengan cara tawatur (*mutawatir*), artinya diriwayatkan oleh orang sangat banyak semenjak dari generasi sahabat ke generasi selanjutnya secara berjamaah. Sebagaimana diketahui, Al-Qur'an adalah sebaik-baik bacaan bagi orang mukmin.¹

Al-Qur'an merupakan Undang-Undang yang abadi untuk kemaslahatan umat manusia, syariat samawi untuk menjadi pedoman yang terbesar, benteng pertahanan syariat Islam yang utama serta merupakan landasan sentral bagi tegaknya aqidah, muamalah dan *akhlakul karimah*. Dengan kata lain, Al-Qur'an merupakan satu-satunya alternatif yang dapat menjamin terciptanya kemaslahatan hidup serta asas untuk memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

Al-Qur'an mengatur segala aspek kehidupan di dunia, tidak hanya berhubungan dengan sang pencipta namun juga mengatur hubungan antara

¹ M. Hamid, *Fasih Baca Al-Qur'an*, (Lamongan: Aris Sunan, 2013), hlm. 38.

sesama manusia dengan makhluk ciptaannya, sudah seharusnya sebagai umat islam yang beriman untuk mempelajari, memahami, serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai pedoman hidup. Al-Qur'an merupakan wahyu Allah yang tidak hanya membacanya bernilai ibadah tapi jauh dari itu Al-Qur'an memiliki segudang keutamaan bagi umat yang mau membaca dan mengamalkannya.

Terkait dengan pentingnya kita sebagai seorang muslim mempelajari dan mengamalkan Al-Qur'an, maka dalam pendidikan Islam pun juga menganjurkan demikian. Karena tujuan akhir dari setiap usaha pendidikan Islam adalah terbentuknya kepribadian muslim (Zuhairini 1995). Kesuksesan dalam pembelajaran tidak hanya bersumber dari guru, namun semangat siswa dalam pembelajaran juga mempengaruhi kesuksesan dalam pembelajaran. Dalam hal ini guru juga harus pintar mencari cara agar semangat siswa untuk mengikuti pembelajaran tinggi. Salah satunya dengan cara menggunakan metode pembelajaran yang tepat. Guru harus mampu menganalisa siswanya sehingga guru mampu mengetahui metode yang tepat untuk siswa tersebut. Dalam "Kamus Besar Bahasa Indonesia" menjelaskan bahwa metode mempunyai pengertian sebagai berikut: "cara yang telah teratur dan berfikir baik-baik untuk mencapai sesuatu maksud (mengajar dan sebagainya)".⁷ Dengan demikian dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa metode merupakan suatu cara yang telah dirancang sebelumnya untuk mencapai sesuatu keinginan agar tercapai dengan baik.

Dunia pendidikan mengakui bahwa suatu metode pembelajaran senantiasa memiliki kekuatan dan kelemahan. Keberhasilan suatu metode pembelajaran sangat ditentukan oleh beberapa hal, yaitu: 1. Kemampuan guru, 2. Siswa, 3. Lingkungan, 4. Materi pelajaran, 5. Alat pelajaran, 6. Tujuan yang hendak dicapai. Kemampuan menyelenggarakan proses pembelajaran merupakan salah satu persyaratan utama seorang guru dalam mengupayakan hasil yang lebih baik dari pembelajaran yang dilaksanakan. Pribadi muslim merupakan pribadi yang dibentuk oleh nilai-nilai yang bersumber dari Al-Qur'an.

Belajar membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar bukanlah hal yang mudah, oleh karena itu dalam membaca Al-Qur'an diperlukan metode yang tepat dan dapat memudahkan proses pembelajaran tersebut. Penerapan metode yang tepat baik digunakan terutama bagi siswa-siswa yang masih mudah untuk dikendalikan. Menurut Ali Hasan Syafi'i ia menyatakan bahwa jika ditinjau dari usia anak enam tahun sampai dua belas tahun, sementara pada umur tujuh tahun anak sudah disuruh untuk mengerjakan shalat. Karena pada masa ini perlu ditanamkan pendidikan agama Islam khususnya belajar membaca Al-Qur'an.

Akan tetapi kemampuan membaca Al-Qur'an di kalangan umat Islam Indonesia masih terbilang kurang mumpuni. Secara umum dapat disebut rata-rata masyarakat Muslim Indonesia dapat membaca Al-Qur'an. Akan tetapi, masih belum dapat dikategorikan kepada mahir, Yang disebut dengan mahir, adalah memiliki tingkat pembacaan yang pasih, *makhorijul* huruf yang tepat, dan dengan tajwid yang benar. Hal itu bukan saja dialami oleh masyarakat awam, para da'i juga masih banyak yang kurang tepat cara melafalkan huruf-huruf hijaiyah, sehingga bacaan ayat-ayat yang dijadikannya landasan dalam

berdakwah kurang enak didengar di telinga para jamaah yang mendengarnya. Kemampuan membaca Al-Qur'an umat Islam saat ini masih memprihatinkan, karena sebagian besar penduduk negeri ini yang notabene adalah beragama Islam, ternyata kemampuan membaca Al-Qur'annya sangatlah minim.

Meski umat Islam masih mayoritas di Indonesia, kondisinya memprihatinkan, terutama dalam hal kemampuan membaca Al-Qur'an. Kebenaran membaca Al-Qur'an hanya dapat diketahui oleh orang yang *ekspert* dalam tajwid, baik teori maupun praktik. Cukup banyak orang yang memiliki kemampuan dalam teori ilmu tajwid. Akan tetapi, belum tentu mampu mengucapkan bacaan Al- Qur'an dengan benar.

Mempelajari Al-Qur'an membutuhkan metode agar siswa lebih cepat memahami tata cara membaca Al-Qur'an, namun dengan demikian metode yang di maksud disini adalah cara atau jalan yang ditempuh sebagai penyajian bahan-bahan pelajaran agar mudah diterima, diserap dan dikuasai oleh siswa dengan baik dan menyenangkan. Disamping itu penting pula memperhatikan keadaan siswa yang hendak dididik dan bahan pelajaran yang hendak disampaikan. Dengan demikian guru harus mengetahui kondisi siswa agar penyampaian materi melalui metode yang diterapkan dapat dengan mudah dipahami dan dicerna oleh anak didik.²

Membaca Al-Qur'an dengan menerapkan hukum tajwid dan perlahan-lahan. Tujuannya adalah agar si pembaca dapat memahami secara baik makna dan hakikatnya. Membaca Al-Qur'an dengan tartil dapat juga mempermudah seseorang dalam menghafalkan ayat-ayatnya. Makna tartil dengan tajwid, yakni membaca Al-Qur'an dengan perlahan, tenang, sekaligus dengan perenungan. Huruf yang seharusnya ditebalkan pengucapannya, maka tebalkanlah, yang tipis, bacalah dengan tipis, mengucapkan panjang pendek yang sesuai dengan

seharusnya, keluarkanlah pengucapan huruf dari tempatnya sesuai dengan sifatnya, dan tidak saling menukar antara huruf yang satu dengan lainnya.

Berkaitan dengan cara membaca Al-Qur'an para ulama berlomba-lomba dalam menciptakan sebuah metode yang dapat digunakan dalam mempermudah masyarakat luas agar dapat membaca Al-Qur'an secara cepat baik dan benar. Dan sudah banyak metode yang dikembangkan, di antaranya yaitu metode Iqro', metode tilawati, metode baghdadiyah, metode ummi, metode Asy-Syafi'i dan masih banyak lagi metode yang digunakan. Metode memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai sarana agar masyarakat luas mampu membaca Al-Qur'an secara cepat, baik dan benar.

Menurut Muhlich dalam buku Jamil Suprihatiningrum (2014:153) memberi pengertian metode pembelajaran sebagai suatu cara untuk melakukan aktivitas yang sistematis dari sebuah lingkungan yang terdiri atas pendidik dan siswa untuk saling berinteraksi dalam melakukan suatu kegiatan sehingga proses belajar mengajar berjalan dengan baik dalam arti tujuan tercapai.

Metode Aisar merupakan cara yang memudahkan bagi masyarakat dalam mempelajari cara membaca Al-Qur'an. Metode Aisar merupakan rintisan dari buku Ilmu Tajwid Praktis yang dikembangkan oleh Ustadz Abu Hamid Fauzi bin Isnain, buku ini berupa buku panduan yang disusun dengan pendekatan praktik, metode yang mudah, dan ringkas.

Metode Aisar pada program Al-Qur'an ialah penerapan metode 'Talqin' yang dengannya seorang guru melibatkan secara langsung siswa didiknya secara aktif, sehingga peserta didik mampu mengulang dan membaca apa yang sudah dicontohkan oleh guru dengan baik dan benar, seperti makhorijul huruf, cara membaca hukum-hukum tajwid dengan dengung, samar dan lainnya agar dapat mencapai tujuan pembelajaran. Metode ini memberikan

kesempatan bagi siswa untuk menjalankan latihan secara langsung dan diawasi langsung oleh gurunya agar pengulangan yang dilakukan sesuai dengan yang diharapkan yaitu siswa bisa dengan baik dan benar dalam melakukan pengulangan penyampaian materi yang diberikan oleh gurunya.

Fenomena yang terjadi di Madrasah atau Sekolah masih banyak siswa yang belum mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar serta kurangnya perhatian orang tua dalam hal pendidikan membaca Al-Qur'an ditambah lagi munculnya berbagai produk sains dan teknologi serta derasnya arus budaya asing yang semakin menggeser untuk mempelajari Al-Qur'an sehingga banyak siswa pada Madrasah yang belum menerapkan membaca Al-Qur'an sesuai dengan ilmu tajwid.

Kemampuan anak dalam membaca Al-Qur'an merupakan keterampilan yang penting sekali untuk dimiliki oleh setiap anak pada fase awal guna untuk memahami isi kandungan Al-Qur'an. Karena membaca Al-Qur'an juga memiliki keterkaitan yang sangat erat hubungannya dengan ibadah bagi kaum muslimin terutama dalam shalat. Karena shalat tidak sah hukumnya bila memakai bahasa selain bahasa Al-Qur'an (Bahasa Arab) pentingnya membaca ini ditegaskan oleh Ibnu Sina, bahwa keterampilan membaca Al-Qur'an merupakan prioritas utama dalam pendidikan Islam. Pendapat tersebut juga ditegaskan oleh Ibnu Khaldun bahwa pengajaran Al-Qur'an merupakan pondasi utama pengajaran bagi disiplin ilmu.

Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an An-Nahl adalah salah satu satuan pendidikan dengan jenjang MTs di Desa Taraban, Kec. Paguyangan, Kab. Brebes, Jawa Tengah. Dalam menjalankan kegiatannya, MTs Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an An-Nahl berada dibawah naungan Kementerian Agama. Sekolah ini adalah salah satu sekolah yang menerapkan program hafalan Al-Qur'an dengan menggunakan Metode Aisar. Kegiatan

tersebut diikuti oleh siswa mulai hari senin sampai sabtu dimulai jam 7.00 WIB selesai 8.20 WIB untuk menunjang siswa dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an. Karena sebagian siswa dalam membaca Al-Qur'an masih belum sesuai dengan standar kaidah tajwid.

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian di MTs Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an An-Nahl, karena menerapkan program hafalan Al-Qur'an. selain itu juga MTs Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an An-Nahl merupakan salah satu lembaga Pendidikan yang mengajarkan dan memberikan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan anak dan meletakkan dasar perkembangan pengetahuan. Pada umumnya, muatan pembelajaran agama di sekolah ini dengan sekolah yang lain sangat berbanding jauh, namun MTs Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an An-Nahl memiliki kurikulum muatan pembelajaran agama lebih dominan. Hal tersebutlah yang membedakan antara MTs Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an An-Nahl lainnya. MTs Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an An-Nahl juga memiliki sebuah sistem yang mampu menjamin mutu setiap anak atau orang yang belajar membaca Al-Qur'an agar lebih cepat dan mudah dalam membaca Al-Qur'an secara tartil, dan sebagaimana halnya program pembelajaran yang lainnya bahwa dalam pembelajaran Al-Qur'an juga membutuhkan pengembangan baik dari segi konten, konteks, maupun sistem yang mendukung.

Metode AISAR merupakan salah satu metode pembelajaran Al-Qur'an yang disusun secara bertahap, sistematis, dan berorientasi pada latihan mendalam. AISAR terdiri dari rangkaian pelajaran yang menuntun siswa dari kemampuan dasar membaca huruf hijaiyah hingga membaca ayat-ayat Al-Qur'an dengan benar. Penerapan metode AISAR diharapkan mampu menjadi sarana implementasi kurikulum BTQ secara efektif dan konsisten.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji bagaimana metode AISAR diimplementasikan dalam pembelajaran BTQ di MTs Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an An-Nahl, serta bagaimana proses pelaksanaannya dalam tercapainya kemampuan membaca Al-Qur'an siswa.

Dari latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *“Metode Aisar sebagai cara implementasi pembelajaran kurikulum Baca Tulis Al-Qur'an di MTs Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an An-Nahl”*.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian peneliti tentang latar belakang masalah di atas, maka peneliti mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Masih terdapat siswa yang kesulitan membaca huruf hijaiyah dengan benar.
2. Belum semua guru menerapkan metode pembelajaran BTQ secara seragam.
3. Belum optimalnya implementasi kurikulum BTQ di MTs Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an An-Nahl.
4. Diperlukan metode yang dapat menuntun siswa secara bertahap dan sistematis.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka tidak seluruh masalah dibatasi mengingat keterbatasan penulis dari segi waktu dan kemampuan. Dengan demikian penulis membatasi pada Metode Aisar sebagai cara implementasi pembelajaran Kurikulum Baca Tulis Al-Qur'an di MTs Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an An-Nahl. Mencakup:

1. Proses implementasi metode AISAR dalam pembelajaran BTQ.
2. Penerapan metode AISAR pada aspek membaca Al-Qur'an, bukan hafalan ataupun penulisan.
3. Subjek penelitian dibatasi pada guru dan siswa MTs Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an An-Nahl.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi metode AISAR dalam pembelajaran BTQ di MTs Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an An-Nahl?
2. Bagaimana proses penerapan metode AISAR pada pembelajaran membaca Al-Qur'an?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan metode AISAR?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mendeskripsikan implementasi metode AISAR dalam pembelajaran BTQ.
2. Menjelaskan proses penerapan AISAR dalam pembelajaran membaca Al-Qur'an.
3. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat penerapan metode AISAR.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Secara Teoritis, penelitian ini untuk menambah khazanah keilmuan dan memperkaya wawasan mengenai kajian tentang Metode Aisar sebagai cara implementasi pembelajaran kurikulum Baca Tulis Al-Qur'an di MTs Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an An-Nahl.

b. Secara Praktis

- Bagi Guru: Menjadi acuan dalam menerapkan metode AISAR secara sistematis.
- Bagi Sekolah: Menjadi bahan evaluasi implementasi kurikulum BTQ.
- Bagi Peneliti Lain: Menjadi referensi untuk penelitian lanjutan.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif kualitatif*. Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk memahami peristiwa atau kejadian yang dialami oleh subjek penelitian dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada konteks khusus dengan memanfaatkan metode ilmiah.² Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara turun langsung ke lokasi penelitian, untuk mengetahui fenomena-fenomena yang terjadi secara apa adanya pada saat dilakukan penelitian.³ Peneliti melakukan penelitian langsung di MTs Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an An-Nahl dengan tujuan untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian, agar peneliti mengetahui Metode Aisar sebagai cara implementasi pembelajaran kurikulum Baca Tulis Al-Qur'an.

² Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Rosda Karya, 2010), hlm.

³ Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 234.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Baca Tulis Al-Qur'an

1. Pengertian Membaca Al-Qur'an

Membaca merupakan sebuah budaya setiap manusia yang masih hidup sebab di sudut manapun seseorang hidup mereka akan membaca secara disengaja ataupun tidak disengaja. Pengertian dari membaca sendiri Menurut Hodgson yang dikutip Henry Guntur Tarigan “Suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan, yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Membaca termasuk salah satu tuntutan dalam kehidupan masyarakat modern. Dengan membaca, kita dapat mengetahui dan menguasai berbagai hal. Banyak orang membaca kata demi kata, bahkan mengucapkannya secara cermat, dengan maksud dapat memahami isi bacaannya.”⁴

⁴ Dendy Sugono, *Buku Praktis Bahasa Indonesia Jilid 2*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011), hlm. 143.

Membaca hendaknya mempunyai tujuan, karena seseorang yang membaca dengan suatu tujuan cenderung lebih memahami dibandingkan dengan orang yang tidak mempunyai tujuan. Adapun tujuan membaca antara lain:⁵

- a. Kesenangan
- b. Menyempurnakan membaca nyaring
- c. Menggunakan strategi tertentu
- d. Memperbaharui pengetahuannya tentang suatu topik
- e. Mengaitkan informasi baru dengan informasi yang telah diketahuinya.
- f. Memperoleh informasi untuk lisan atau tertulis
- g. Mengkonfirmasi atau menolak prediksi. Menampilkan suatu eksperimen atau mengaplikasikan informasi yang diperoleh dari suatu teks dalam beberapa cara lain dan mempelajari tentang terstruktur teks.

Kata Al-Qur'an merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab, yakni berasal dari akar kata "*qara'a*". Kata "*qara'a*" jika diterjemahkan di dalam Bahasa Indonesia maka memiliki arti "baca, membaca". Secara bahasa, "Al-Qur'an" merupakan bentuk *isim mashdar* dari *fi'il madhi* "*qara'a*" akan tetapi bermakna *isim maf'ul*, yakni *maqrū'* yang memiliki arti "sesuatu yang dibaca." Al-Qur'an artinya kitab suci kaum muslimin yang berisi ungkapan-ungkapan Allah Ta'ala yang diturunkan kepada utusan terakhir Nabi Muhammad Shalallahu 'alaihi wasallam dalam

⁵ Farida Rahim, *Pengajaran membaca disekolah dasar*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), hlm. 11.

bahasa Arab, dan hukum dalam membacanya adalah termasuk ibadah.⁶ Evaluasi lain menyampaikan bahwa lafadz Al-Qur'an setara menggunakan *qira'ah* menggunakan jenis istilah tindakan merupakan *qara'a* yang mengandung makna *al-Jam'u wa al-Dlammu* yang berarti mengumpulkan serta menggabungkan beberapa alfabet dan kata menggunakan beberapa lainnya. Hal ini dijelaskan oleh Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Shad: 29 sebagai berikut:

Artinya: "Ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayat-Nya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran." (Al-Qur'an, Shaad [38]:29)

Berdasarkan pemaparan diatas terkait pengertian membaca dan Al-Qur'an, maka dapat ditarik kesimpulan membaca Al-Qur'an yaitu sebuah proses seseorang untuk memahami Al-Qur'an yang diawali dengan proses membaca terlebih dahulu yang kemudian digunakan untuk memahami artinya sampai tafsiran yang terkandung didalamnya.

Mempelajari Al-Qur'an adalah upaya sadar dari guru untuk membuat siswa menjadi akrab dengan Al-Qur'an, khususnya dengan membaca, mengarang, dan mengetahui hukum membaca yang terkandung dalam isi dari Al-Qur'an yang juga disebut studi tajwid. Dari sini, ada penyesuaian perilaku pada siswa yang menyadari, di mana perubahannya

⁶ Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah. 2011), hlm. 56.

adalah dengan mengamankan kapasitas baru yang berlaku dalam jangka waktu yang lama dan dalam pekerjaan. Untuk situasi ini, yang utama adalah penyesuaian kepribadian siswa melalui instruksi hipotesis dan layak yang dijunjung tinggi oleh aparatur kerja, teknik kerja, modal kerja, pengajar, data otoritas, dan asosiasi pengajaran, mengingat untuk belajar Al-Qur'an.⁷

Abdurrahman An-Nahlawi mengemukakan bahwa tujuan jangka pendek dari pendidikan Al-Qur'an adalah mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid memahami dengan baik dan menerapkannya. Di sini terkandung segi *ubudiyah* dan ketaatan kepada Allah mengambil petunjuk dari kalam-Nya taqwanya dan tunduk kepadanya. sedangkan tujuan pembelajaran Al-Qur'an menurut mardiyono antara lain:⁸

- a. Murid-murid dapat membaca kitab Allah dengan mantap, baik dari segi ketepatan *harokat*, *saktah* (tempat-tempat berhenti). Menyembunyikan huruf-huruf dengan makhrajnya dan persepsi maknanya
- b. Murid-murid mengerti makna Al-Qur'an dan terkesan dalam jiwanya

⁷ Wahyu Putra Ardiansyah, *Implementasi Metode Yanbu'a Dalam Meningkatkan Pemahaman Tajwid Santri Di Taman Pendidikan Al Qur'an (TPQ) Baiturrahman Merjosari Lowokwaru Malang*, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang: 2022), hlm. 14.

⁸ Halid Hanafi, dkk, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), hlm. 472.

- c. Membiasakan murid-murid membaca pada mushaf dan memperkenalkan istilah-istilah yang tertulis baik *waqaf*, *mad*, dan *idqham*
- d. Murid-murid mampu menimbulkan rasa baru, khusuk dan tenang jiwanya serta takut kepada Allah.

Adapun tujuan pembelajaran membaca Al-Qur'an untuk lingkup siswa atau santri yaitu:⁹

- a. Agar peserta didik meyakini dan menghormati Al-Qur'an sebagai kitab suci
- b. Agar peserta didik terbiasa dan gemar membaca Al-Qur'an dengan fasih menurut kaidah ilmu tajwid.
- c. Agar peserta didik mudah menghafal sejumlah surah pendek dan ayat-ayat pilihan.

Dengan demikian berdasarkan penjelasan tersebut memberikan pemahaman bahwa tujuan pembelajaran Al-Qur'an meliputi, mendidik peserta agar meyakini dan menghormati Al-Qur'an sebagai kitab suci, mendidik peserta didik agar mampu dan terbiasa membaca Al-Qur'an sesuai ilmu tajwid, mendidik peserta didik agar mampu menghafal doa-doa, surah-surah pendek dan ayat-ayat pilihan, mendidik peserta didik agar mampu mengerjakan shalat dengan baik dan mendidik peserta didik agar terbiasa mengerjakan amal shaleh.

⁹ Halid Hanafi, dkk.,....., (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), hlm. 473.

Kemampuan membaca Al-Qur'an dapat diketahui dari pengetahuan seseorang membaca huruf-huruf *hijaiyah* yang terdapat dalam Al-Qur'an sesuai dengan ketentuan ilmu membaca Al-Qur'an harus diberikan sejak anak masih dalam usia dini. Hal ini telah membudaya di kalangan masyarakat Islam. Untuk itu metode yang digunakan untuk belajar dan mengajar membaca Al-Qur'an terus mengalami perkembangan. Langkah-langkah yang perlu dilaksanakan dalam pengajaran membaca al-Qur'an sebagai berikut:¹⁰

- a. Pengenalan huruf *hijaiyah*, yaitu huruf Arab dari *alif* sampai dengan *ya*
- b. Cara membunyikan masing-masing huruf *hijaiyah* dan sifat-sifat huruf itu (*makhraj*)
- c. Bentuk dan fungsi tanda baca seperti *syakal*, *syaddah*, dan panjang (*mad*), *tanwin* dan sebagainya
- d. Bentuk dan fungsi tanda baca berhenti membaca (*waqaf*) seperti *waqaf mutlak*, *wakaf jawaz*, dan sebagainya
- e. Cara membaca, melagukan dengan bermacam-macam irama dan bermacam-macam *qiraat* yang dimuat dalam ilmu *qiraat*
- f. *Adabut tilawah*, yang berisi tata cara dan etika membaca Al-Qur'an sesuai dengan fungsi bacaan itu sebagai ibadah.

Membaca Al-Qur'an tanpa tajwid merupakan tindakan yang menyebabkan kekeliruan dalam tata bahasa Arab yang dapat

¹⁰ Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama/IAIN Depag. RI., *Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam*, (Jakarta: Dirjend Bimbaga Islam, 1981), hlm. 71.

menimbulkan perbedaan arti. Dengan demikian, penerapan ilmu tajwid dalam membaca al-Qur'an bertujuan mendapatkan pengucapan yang terbaik dan berkualitas bagi Al-Qur'an sehingga Kalamullah yang terkandung di dalamnya tetap terpelihara dari segala cacat, baik dari segi lafaz maupun makna. Dibawah ini akan sedikit dijelaskan beberapa aspek supaya bacaan Al-Qur'an kita sesuai dengan ilmu tajwid dan berkualitas, yaitu aspek ketepatan pada tajwid, aspek *makhariju al-huruf*, segi *fashahah*, segi *waqaf*, *ahkamul huruf*, sebagai berikut:¹¹

a. Aspek Ketepatan Pada Tajwid

Tajwid menurut bahasa berarti *al-tahsin* atau membaguskan. Sedangkan menurut istilah tajwid adalah “memberikan hak-haknya” huruf yang asli, seperti *makhariju al-hurufnya*, sifat-sifatnya yang tetap menjadi zatnya. Demikian ketepatan pada tajwid dapat diukur dengan benar dan tidaknya pelafalan huruf-huruf Al-Qur'an yang berkaitan dengan tempat berhenti, panjang pendeknya bacaan huruf, dan lain sebagainya. Tajwid sebagai suatu disiplin ilmu mempunyai kaidah-kaidah tertentu yang harus dipedomani dalam pengucapan huruf-huruf dari *makhrajnya*, di samping juga harus diperhatikan hubungan setiap huruf dengan yang sebelum dan sesudahnya dalam cara pengucapannya. Oleh karena itu, tajwid tidak dapat diperoleh

¹¹ Puspita Rahayu, “Kualitas Bacaan Al-Qur'an Siswa di Madrasah Tsanawiyah Swasta Al-Ansor Manunggang Julu Kecamatan Padangsidempuan Tenggara”, *Skripsi*, (Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan: 2019), hlm. 42-58.

hanya sekedar dipelajari saja, namun juga harus melalui latihan dan praktek menirukan orang yang baik bacaannya.

Para ulama telah sepakat bahwa mempelajari ilmu tajwid hukumnya *farḍu kifayah*, sedangkan membaca Al-Qur'an dengan ilmu tajwid hukumnya *farḍu 'ain*. Untuk itu, setiap orang yang akan membaca Al-Qur'an harus mengetahui dan memperhatikan kaidah tajwid. Membaca Al-Qur'an dengan tidak menggunakan ilmu tajwid hukumnya tidak boleh sebab akan menyebabkan bacaannya salah serta pada akhirnya makna yang terkandung dari bacaan itu juga menjadi salah.

b. Aspek *Makhariju al-Huruf*

Makhrāj secara bahasa adalah tempat keluar. Secara istilah *makhariju al-ḥuruf* adalah tempat keluarnya huruf dan pembeda antara satu huruf dengan huruf yang lainnya. *Makhariju al-ḥuruf* dapat diukur dari betul atau tidaknya mengeluarkan huruf-huruf hijaiyyah pada *makhrājnya*. Dengan demikian, seseorang dikatakan mempunyai kemampuan membaca Al-Qur'an manakala orang tersebut mampu mengucapkan huruf atau tepat dalam mengucapkan huruf yang akhirnya tampak perbedaan dalam mengucapkan huruf yang satu dengan huruf yang lain.

c. Segi *Fashahah*

Kata *fasih* atau dalam bahasa Arab disebut *فصحا* /*al-Fashahah* artinya yaitu terang atau jelas. Kalimat itu dinamakan fasih

apabila kalimat itu terang pengucapannya, jelas artinya dan bagus susunannya. Definisi yang lain menurut Ali al-Jarim dan Mustafa Amin mengatakan: “*Fashahah* maknanya jelas dan terang. Kalimat yang fasih adalah kalimat yang jelas. Adapun Karakteristik *fasih* dalam bahasa Arab dapat dikelompokkan menjadi tiga hal yakni: *fasih* dalam kata, *fasih* dalam kalimat, dan *fasih* dalam pembicara bahasa.

Dari beberapa definisi *fashahah* diatas, dapat ditarik pengertiannya yakni *fashahah* dapat diartikan jelas dan terang dari sisi kata dan kalimat serta si pembicaranya. Adapun dalam penelitian ini *fashahah* yang dimaksud yaitu *fasih* dalam membaca Al-Qur’an.

d. Segi *Waqaf*

Waqaf adalah menghentikan bacaan atau suara sejenak pada akhir suku kata untuk mengambil nafas dengan maksud hendak melanjutkan bacaan pada ayat berikutnya. ini merupakan salah satu bentuk adab dan tata krama dalam membaca Al-Qur’an. Biasanya, *waqaf* itu sendiri ditandai dengan huruf-huruf kecil yang menunjukkan entah itu lebih baik *waqaf* (berhenti) atau *washal* (terus).

Ibtidaa adalah memulai bacaan kembali, sesudah *waqaf* dari awal suku kata pada ayat berikutnya. Sedangkan *qatha`* adalah mengakhiri bacaan Al-Qur’an dengan memotong bacaan dan apabila hendak membuka bacaan kembali sesudah melakukan *qatha`*, di sunnahkan membaca *isti’aadzah* lagi.

e. *Ahkamul Huruf*

Ahkamul Huruf adalah hubungan antar huruf-huruf hijaiyah., atau bisa di artikan hukum bacaan dalam Al-Qur'an. Dalam hukum ini ada begitu banyak pembagiannya, namun dalam pembahasan ini akan di bagi menjadi 6 pembagian, diantaranya: hukum *nun* mati & *tanwin*, hukum *mim* mati, hukum *ro'*, hukum *nun* dan *mim* yang *bertasydid*, hukum *lam ta'rif* (*Alif Lam*), hukum *qalqalah*.

2. Keutamaan Membaca dan Mempelajari Al-Qur'an

Menurut hukum Islam, Al-Qur'an merupakan sumber hukum yang pertama dan utama, tidak boleh ada satu aturan pun yang bertentangan dengan Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 105;

Artinya: Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat. (QS. An-Nisa: 105)

Sedangkan membaca di dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), kata "membaca" berarti melihat serta memahami apa yang tertulis, mengeja atau melafalkan apa yang tertulis, mengucapkan, dan

memperhitungkan. Membaca pada hakikatnya adalah suatu yang rumit yang melibatkan banyak hal, tidak hanya sekedar melafalkan tulisan, tetapi juga melibatkan aktivitas visual, berpikir, *psikolinguistik* dan metakognitif. Sebagai proses visual membaca merupakan proses menerjemahkan symbol tulis (huruf) ke dalam kata-kata lisan. Sebagai suatu proses berpikir, membaca mencakup aktivitas pengenalan kata, pemahaman *literal*, *interpretasi*, membaca kritis dan pemahaman kreatif. Membaca juga diartikan sebuah proses yang melibatkan kemampuan visual dan kemampuan kognitif. Kedua kemampuan ini diperlukan untuk memberikan lambang-lambang huruf agar dapat dipahami dan menjadi bermakna bagi pembaca.¹²

Membaca Al-Qur'an tidak sama dengan membaca buku atau membaca kitab suci lain. Membaca Al-Qur'an adalah suatu ilmu yang mengandung seni-seni baca Al-Qur'an. Berbeda dengan kitab lainnya, Al-Qur'an memiliki keistimewaan yaitu.¹³

- a. Al-Qur'an itu ialah kalamullah (wahyu Allah) yang dibukukan, kemurnian dan eksistensinya dijamin pemeliharaannya oleh Allah sendiri
- b. Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad Shalallahu 'alaihi wasallam secara bertahap, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pikiran, diterima Nabi dengan perasaan khusus

¹² Darmadi, *Membaca Yuk: "Strategi Menumbuhkan Minat Baca Pada Anak Sejak Usia Dini"*, (Bogor: Guepedia, 2018), hlm. 11.

¹³ Yuda Ismail Lubis, *Implementasi Metode Pembelajaran Baca Tulis Al-Qur'an Di Baitul Qur'an Al-Akhyar Palopat Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan*, Skripsi, (Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan: 2021), hlm. 28-30.

- c. Al-Qur'an mengandung ajaran yang bersifat universal, berlaku pula segala tempat dan situasi, menjadi pedoman sepanjang masa
- d. Al-Qur'an merupakan mu'jizat Nabi Muhammad Shalallahu 'alaihi wasallam yang tidak dapat ditandingi, baik dari segi isi, susunan kalimat atau bahasa dan keabadian berlakunya
- e. Kemurnian dan keasliannya terjamin dengan dengan pemeliharaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 9:

Artinya: Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Qur'an, dan Sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya (QS. Al-Hijr: 9)

- f. Ajaran yang terkandung dalam Al-Qur'an, secara umum dan prinsip, meliputi seluruh aspek kehidupan
- g. Membaca Al-Qur'an walaupun belum mengerti terjemahannya, dinilai sebagai ibadah
- h. Kebenaran yang dibawa Al-Qur'an bersifat mutlak, tidak diragukan dan tidak meragukan.

Keistimewaan itulah diantaranya yang membuat pelajaran membaca Al-Qur'an itu menempati suatu ilmu tersendiri yang dipelajari secara khusus. Selain dari Al-Qur'an itu merupakan ilmu teoritis, ia juga menjadi pengetahuan keterampilan dan seni.

Tak hanya disebutkan dalam Al-Qur'an, di dalam hadits Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam juga banyak terdapat beberapa riwayat yang menyebutkan tentang keutamaan Al-Qur'an.¹⁴

Artinya: “Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya” (H.R Al-Bukhari no 5027) (Abu Ya'la Kurnaedi, 2014:20)

Keutamaan membaca, dan menghafal Al-Qur'an yang lainnya yaitu:¹⁵

a. Keistimewaan para pembaca Al-Qur'an

Abu Musa Al-Asy'ari mengatakan bahwa Nabi Shalallahu 'alaihi wasallam bersabda “*Perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an seperti buah utrujah, rasanya enak dan baunya harum, dan perumpamaan seorang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an seperti buah kurma, rasanya manis tapi tidak memiliki aroma dan perumpamaan seorang munafik yang membaca Al-Qur'an seperti buah raihanah, baunya harum tapi rasanya pahit, dan seperti buah hanzhalah, tidak memiliki aroma dan rasanya pahit*”. (H.R. Bukhari dan Muslim)

¹⁴ Abu Ya'la Kurnaedi, *Tajwid Lengkap Asy-Syafi'I*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'I, 2014), hlm. 20.

¹⁵ Bahirul Amali Herry, *Agar Orang Sibuk Bisa Menghafal Al-Qura'an*, (Yogyakarta: ProAnda, 2012), hlm. 12-22.

b. Menjadi hamba yang istimewa

Anas r.a. ia berkata bahwa Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wasallam bersabda “*Sesungguhnya Allah memiliki keluarga dari golongan manusia.*” Para sahabat bertanya, “*Wahai Rasulullah, siapakah mereka?*” Beliau bersabda, “*Mereka adalah orang yang dekat dengan Al-Qur’an. (Mereka adalah) keluarga Allah dan hanya yang istimewa.*” (H.R. Ibnu Majah).

c. Memberikan syafa’at di hari kiamat

“*Bacalah Al-Qur’an karena ia adalah pemberi syafaat bagi para pembacanya di Hari Kiamat! Bacalah az-Zahrawain, (yaitu) surat Al Baqarah dan Ali Imran karena keduanya akan datang pada Hari Kiamat seperti awan atau seperti sekelompok burung yang berbondong-bondong melindungi para pembacanya.*” Kemudian beliau bersabda, “*Bacalah Al Baqarah maka sesungguhnya membacanya mendatangkan barakah, meninggalkannya merupakan kerugian, dan yang tidak dapat melakukannya merupakan penyesalan*”. (H.R. Bukhari dan Muslim).

d. Perbandingan keutamaan orang yang mahir dan terbata-bata

Aisyah r.a. menuturkan bahwa Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wasallam Bersabda, “*Orang yang ahli dalam membaca Al-Qur’an akan bersama dengan para malaikat pencatat yang mulia lagi benar dan orang yang membaca Al Qur’an dengan terbata-bata karena susah, akan mendapat dua pahala*” (H.R. Bukhari dan Muslim).

e. Kebaikan yang berlipat ganda

Abdullah bin Mas'ud r.a. menuturkan bahwa Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam bersabda, "*Barang siapa yang membaca satu huruf dari Kitab Allah (Al Qur'an), maka dia mendapat satu kebaikan dan satu kebaikan itu bernilai sepuluh kebaikan semisalnya, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf akan tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf*" (H.R. Tirmidzi, dan dia berkata, 'hadis ini hasan Sahih').

f. Keistimewaan para orang tua yang mendidik anaknya untuk belajar Al Qur'an

Mu'adz bin Anas r.a. menyebutkan bahwa Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam bersabda, "*Barang siapa membaca Al- Qur'an dan mengamalkannya, maka akan dipakaikan kepada orang tuannya mahkota yang sinarnya lebih terang dari pada sinar matahari di dunia pada hari kiamat nanti. Kalaulah sekiranya ada bersama kalian. Maka apa perkiraan kalian tentang orang yang mengamalkannya?"* (H.R. Ahmad, Abu Dawud, Baihaqi, dan Hakim) (Bahirul Amali, 2012:12-22)

B. Implementasi Metode Aisar

1. Pengertian Implementasi

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pelaksanaan, penerapan. Adapun implementasi menurut para ahli yakni:¹⁶ Menurut Usman, mengemukakan pendapatnya tentang Implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut “implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”. Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya.

Menurut pendapat Setiawan mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut “implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif”. Pengertian implementasi yang dikemukakan ini, dapat dikatakan

¹⁶ Ali Miftakhu Rosyad, Implementasi Pendidikan Karakter melalui Kegiatan Pembelajaran di Lingkungan Sekolah, *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan*, Vol. 5 No. 02, Desember 2019, hlm. 176.

bahwa implementasi yaitu merupakan proses untuk melaksanakan ide, proses atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan penyesuaian dalam tubuh birokrasi demi terciptanya suatu tujuan yang bisa tercapai dengan jaringan pelaksana yang bisa dipercaya.

Menurut Harsono, implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program. Sedangkan menurut Hamzah implementasi pembelajaran adalah menerapkan proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang meliputi guru dan siswa yang sedang bertukar informasi.¹⁷

Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa implementasi yaitu suatu proses kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh demi terciptanya suatu tujuan yang diinginkan bersama.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Implementasi pembelajaran merupakan proses penerapan ide program atau seperangkat aktivitas baru dalam pembelajaran dengan mengharapkan adanya perubahan dalam diri orang yang diajarkan. Pembelajaran sebagai proses kegiatan dari berbagai sumber umum yang terdiri dari tiga fase, yaitu fase perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.¹⁸

¹⁷ Hamzah B. Uno, *Perencanaan Pembelajaran*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 2.

¹⁸ Mohammad Syarif Sumantri, *Strategi Pembelajaran Teori dan Praktek*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 203.

- a. Perencanaan pembelajaran nantinya akan dijadikan pedoman untuk mencapai hasil yang diharapkan dalam akhir pembelajaran. Dalam penyusunan program ada empat langkah yang dilakukan. Yaitu menetapkan program, menentukan indikator keberhasilan program, menetapkan penanggung jawab program, dan menyusun jadwal kegiatan.
- b. Pelaksanaan pembelajaran merupakan proses berlangsungnya belajar mengajar di kelas yang merupakan inti kegiatan di sekolah. Jadi pelaksanaan pembelajaran adalah interaksi antara guru dan murid dalam rangka menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa.
- c. Evaluasi merupakan kegiatan akhir dari kegiatan pembelajaran atau bisa dikatakan kegiatan untuk mengukur keberhasilan dan perubahan perilaku yang terjadi pada diri siswa dan untuk dijadikan tolak ukur perencanaan dan pengembangan pembelajaran kedepannya. Tujuan evaluasi yaitu untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang dicapai oleh siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran.

Istilah implementasi bukanlah hal yang baru dalam dunia pendidikan. Setiap musyrifah setelah melakukan perancangan terhadap program ataupun rencana pastilah akan berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan rencana tersebut agar sukses dan mencapai tujuan yang diharapkan sesuai dengan program yang berlaku di pesantren.

Mengartikan implementasi sebagai “pelaksanaan atau penerapan”.¹⁹ artinya segala sesuatu yang dilaksanakan dan diterapkan, sesuai dengan program yang telah dirancang atau didesain untuk kemudian dijalankan sepenuhnya sesuai dengan program yang telah ditetapkan.

2. Pengertian Metode

Metode secara etimologi, berasal dari bahasa Yunani “*métodos*” kata ini berasal dari dua suku kata yaitu: “*metha*” yang berarti memulai atau melewati dan “*hados*” yang berarti jalan atau cara. Metode berarti jalan yang dilalui untuk mencapai tujuan.²⁰ dalam kamus bahasa Indonesia “*metode*” adalah cara yang teratur dan berfikir baik untuk mencapai maksud. Sehingga dapat dipahami bahwa metode berarti suatu cara yang harus dilalui untuk menyajikan bahan pelajaran agar mencapai tujuan pelajaran.²¹

Metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara maksimal.²² Metode adalah cara atau proses sistematis yang diterapkan guna mencapai suatu tujuan secara efektif, umumnya dalam bentuk serangkaian proses yang teratur serta tetap.²³

¹⁹ M. Joko Susilo, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 174.

²⁰ Muhammad Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hlm. 61.

²¹ Mufaizin, Yassir Arafat, Implementasi Metode Jibril dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Al Qur’an Kelas C2 Tahsin Tilawah Lembaga Takhassusul Qur’an Darul Hikmah, *al-Thiqah*, Vol. 3, No. 1 April 2020, hlm. 41

²² Saifuddin Mahmud dan Muhammad Idham, *Strategi Belajar Mengajar*, (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2017), hlm. 96.

²³ Muhammad Aman Ma’mun, “Kajian Pembelajaran Baca Tulis Al-Qur’an”, *Annaba: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 4 No. 1 Maret 2018, hlm. 57.

Metode adalah strategi yang tidak bisa ditinggalkan dalam proses belajar mengajar. Setiap kali mengajar guru pasti menggunakan metode. Metode yang digunakan itu pasti tidak sembarangan, melainkan sesuai dengan tujuan pembelajaran.²⁴ Jadi metode sendiri bisa dikatakan sebagai cara mengajar guru kepada siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran.

3. Sejarah Metode Aisar

Buku ini di tulis oleh Abu Humaid Fauzi bin Isnain dengan judul asli 'Min Aisaril Mu'in Li Hilli 'Uqdatin Min Lisanil Qari'in' diterbitkan Jumadats Tsaniyah 1430 H / Mei 2009 M oleh pustaka Ibnu Jazari.

Awalnya pada tahun 2009, buku ini berupa panduan praktis belajar membaca Al-Qur'an dan ilmu tajwid. Buku ini sengaja disusun dengan pendekatan 'Talqin' praktek mudah dan ringkas, sehingga buku ini bisa mendapatkan respon positif dikalangan Guru bahkan di sukai Siswa dan Masyarakat umum, hingga akhirnya terbitlah Buku berikutnya yang berjudul 'Aisar Lish Shighor' berjumlah 5 jilid dengan pendekatan yang lebih mudah dan terperinci dengan sedikit revisi untuk Anak,

Kami menyarankan agar buku ini dipelajari bersama guru pembimbing demi terhindar dari kesalahan atau kekeliruan dalam penerapannya.

²⁴ Saiful Bahri Djamarah, *Strategi Belajar Mengajar*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), hlm. 178.

Metode Aisar disusun untuk memberikan sumbangsih bagi perkembangan kegiatan baca tulis Al-Qur'an di Indonesia. Buku pertama penulis yang berjudul: Cara Praktis Baca Al-Qur'an dan Tajwid Metode Aisar, setelah diluncurkan ke pasaran, ternyata mendapat tanggapan yang positif dari kaum muslimin. Beberapa kritik dan saran yang membangun dari pembaca, akhirnya penerbit menerbitkan kembali buku metode ini dengan bahasan-bahasan yang lebih luas.

4. Pengertian Metode Aisar

Metode merupakan faktor yang tidak boleh diabaikan, karena untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan, seorang guru harus mengetahui berbagai metode. Dengan memiliki pengetahuan mengenai sifat berbagai metode maka guru akan lebih mudah menetapkan metode yang paling sesuai dengan situasi dan kondisi. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan seorang guru dalam penggunaan metode pembelajaran yaitu:²⁵

- a. Metode yang dipergunakan harus dapat membangkitkan motif, minat atau gairah belajar siswa
- b. Metode yang digunakan dapat merangsang keinginan siswa untuk belajar lebih lanjut, seperti melakukan inovasi dan eksplorasi
- c. Metode yang digunakan harus dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk mewujudkan hasil karya
- d. Metode yang digunakan harus dapat menjamin perkembangan kegiatan kepribadian siswa
- e. Metode yang digunakan harus dapat mendidik murid dalam teknik sendiri dan cara memperoleh pengetahuan melalui usaha pribadi

²⁵ Ahmad Sabri, *Strategi Belajar Mengajar dan Micro Teaching*, (Jakarta: Quantum Teaching, 2005), hlm. 52-53

Metode yang digunakan harus dapat menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai dan sikap siswa dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan Metode Aisar merupakan cara yang memudahkan bagi masyarakat dalam mempelajari cara membaca Al-Qur'an. Metode Aisar merupakan rintisan dari buku Ilmu Tajwid Praktis yang dikembangkan oleh Ustadz Abu Hamid Fauzi bin Isnain, buku ini berupa panduan praktis belajar membaca Al-Qur'an dan ilmu tajwid. Buku ini sengaja disusun dengan pendekatan praktik, metode yang mudah, dan ringkas. Metode ini menjelaskan dengan ringkas dan praktis sehingga memudahkan bagi seseorang untuk memahami permasalahan dan hukum yang ada pada ilmu tajwid.

Metode Aisar ini adalah metode yang sangat dasar dalam mengajarkan cara-cara pengucapan huruf yang langsung dilakukan guru, dan dipraktekkan langsung pula oleh murid, terutama bagi orang-orang yang ingin memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah terjadi bertahun-tahun dalam membaca Al-Qur'an.

Buku metode Aisar terdapat 5 jilid buku dalam pembelajarannya. Buku metode Aisar terdapat enam belas pelajaran yang tersusun dari pelajaran satu sampai dengan pelajaran enam belas, yaitu mengenal huruf-huruf *hijaiyah*, mengenal *harakah fathah*, mengenal *harakat kashrah* dan *dhammah*, menyambung huruf hijaiyah, mengenal tanwin, membedakan 2 huruf yang sering tertukar, mengenal sukun, mengenal tasydid, mengenal mad, cara membaca bacaan *waqaf*, mengenal bacaan *alif lam* (*al-qamariyah* dan *asy-syamsiyah*), huruf mad yang bertemu *hamzah washal*, mengenal lafadz Allah, mengenal *mad* dan *tasydid*, makharijul

huruf, sifat huruf, hokum-hukum bacaan, bacaan huruf yang tidak berharakat di awal surat, latihan membaca surat-surat pendek. Yang mana buku tersebut menjadi bahan penelitian yang peneliti telusuri.

5. Pembelajaran Ilmu Tajwid Metode Aisar

Pelajaran pada Metode Aisar di kelas Tajwid terbagi menjadi 4 (empat) juz, sebagai berikut:

Juz I

Mengenal dan Menyempurnakan Huruf beserta Harakatnya

- **Dars 01:** Alif / Hamzah (أ) dan Ba (ب)
- **Dars 02:** Ta (ت)
- **Dars 03:** Tsa (ث)
- **Dars 04:** Jim (ج)
- **Dars 05:** Ha (ح)
- **Dars 06:** Kha (خ)
- **Dars 07:** Dal (د)
- **Dars 08:** Dzal (ذ)
- **Dars 09:** Ra (ر)
- **Dars 10:** Zay (ز)
- **Dars 11:** Sin (س)
- **Dars 12:** Kaf (ك)
- **Dars 13:** Lam (ل)
- **Dars 14:** Mim (م)
- **Dars 15:** Nun (ن)
- **Dars 16:** Wawu (و)
- **Dars 17:** Ha (هـ)
- **Dars 18:** Hamzah (ء)

- **Dars 19:** Ya (ي)
- **Dars 20:** Syin (ش)
- **Dars 21:** Shad (ص)
- **Dars 22:** Dhad (ض)
- **Dars 23:** Tha (ط)
- **Dars 24:** Zha (ظ)
- **Dars 25:** ‘Ain (ع)
- **Dars 26:** Ghain (غ)
- **Dars 27:** Fa (ف)
- **Dars 28:** Qaf (ق)
- **Dars 29: Imtihan (1)** - Huruf Berharokat Fathah
- **Dars 30 – 31:** Kasroh
- **Dars 32: Imtihan (2)** - Huruf Berharokat Fathah dan Kasroh
- **Dars 33:** Dhommah
- **Dars 34: Imtihan (3)** - Fathah, Kasroh, Dhommah & Bentuk Hamzah
- **Dars 35: Imtihan (4)** - Akhir Juz 1
- **Dars 36:** Ziyadah: Mengenal Nama Harokat dan Huruf

Juz II

Mengenal Huruf yang di Sukun dengan memperhatikan Sifat-sifat yang penting

- **Dars 37:** Mengenal Bentuk Huruf Hijaiyah Dalam Rangkaian
- **Dars 38:** Berlatih Membaca Huruf Bersambung
- **Dars 39:** Sukun pada Alif (Mad Thobi’i pada Fathah)
- **Dars 40:** Alif Maqshuroh (ى) dan Tanda Alif Kecil
- **Dars 41:** Sukun pada Ya (ي) (Mad Thobi’i pada Kasroh)
- **Dars 42:** Sukun pada Wawu (و) (Mad Thobi’i pada Dhommah)
- **Dars 43:** Ta’ Marbutoh dan Tanwin

- **Dars 44:** Bacaan Liyn
- **Dars 45 – 46:** Mudzakaroh 1 & 2 (Mad, Tanwin, dan Liyn)
- **Dars 47 – 48:** Sukun pada Huruf Rokhowah dan Bainiyah
- **Dars 49:** Sukun pada Huruf Syiddah (أ ج د ط ب ق) / Qolqolah
- **Dars 50 – 51:** Tasydid (ّ) pada Ro, Nun, dan Mim
- **Dars 52 – 56: Imtihan (1) sampai (5)**

Juz III

Mengenal 5 (lima) Hukum Huruf (Lam ta'rif, Nun Sukun/Tanwin, Mim sukun, Ro', Lam), dan mengenal Mad-mad Far'i

- **Dars 57 – 58:** Hukum AL Qomariyah dan AL Syamsiyah (ال)
- **Dars 60 – 61:** Izh-har Nun Sukun & Tanwin
- **Dars 62 – 65:** Ikhfa' Nun Sukun & Tanwin (Tipis & Tebal)
- **Dars 66:** Qolb / Iqlab
- **Dars 67 – 69:** Idgham (Bila Ghunnah & Bighunnah)
- **Dars 70 – 71:** Idgham Syafawi & Izh-har Syafawi
- **Dars 72:** Hukum Lam pada Lafzhul Jalalah (الله)
- **Dars 73 – 75:** Hukum Ro (Tebal/Tipis) & Mad Terhapus
- **Dars 76:** Mad Wajib Mut-tashil, Jaiz Munfashil, Shilah
- **Dars 77 – 79:** Mad Lazim (Kilmi & Harfi)

Juz IV

Latihan mewaqofkan bacaan, Idgham, Hukum-hukum Khusus, dan peringatan dari beberapa bacaan yang membutuhkan kecermatan

- **Dars 80 – 86:** Berbagai Kaidah Waqof (Berhenti)
- **Dars 91:** Tanda Waqof, Washol, dan Saktah
- **Dars 92:** Bacaan Khusus: *Tas-hil, Imalah, Isymam, Naql*

- **Dars 95:** Huruf Sin (س) yang ditulis dengan Shod (ص)
- **Dars 99:** Mengenal Rasm Mushaf (Maqthu', Maushul, dll)
- **Imtihan Akhir Kitab AISAR**

6. Metode Pembelajaran Al-Qur'an

Belajar membaca dan menulis Al-Qur'an, bukan hanya sekedar mengenal huruf-huruf Arab, akan tetapi harus mengenal segala aspek yang terkait dengannya. Oleh karena itu, untuk memudahkan penerapan baca tulis Al-Qur'an yang baik, dibutuhkan metode pembelajaran baca tulis Al-Qur'an, berikut beberapa metode pembelajaran Al-Qur'an yaitu:

- a. Metode Iqra', disusun K.H. As'ad Humam yakni suatu metode membaca Al-Qur'an yang lebih menekankan langsung pada latihan membaca. Adapun buku panduan iqra' terdiri dari 6 jilid yang dimulai dari tingkat sederhana, tahap demi tahap sampai pada tingkatan yang sempurna.²⁶
- b. Metode Qira'ati, Metode baca Al-Qur'an Qira'ati ditemukan KH. Dachlan Salim Zarkasyi dari Semarang. Sasaran metode qira'ati adalah anak usia 4-12 tahun dan untuk maha murid. Secara umum

²⁶ Shabri Shaleh Anwar, *Quality Student of Muslim Achievement*, (Yayasan Do'a Para Wali, 2016), hlm. 124.

metode pengajaran qira'ati adalah Klasikal dan privat, guru menjelaskan dengan memberi contoh materi pokok bahasan, selanjutnya murid membaca sendiri, murid membaca tanpa mengeja, sejak awal belajar, murid ditekankan untuk membaca dengan tepat dan cepat.²⁷

- c. Metode Al-Barqy, metode pembelajaran baca tulis Al-Qur'an ini bernama al-Barqy yang berarti kilat, maksudnya belajar membaca dan menulis huruf Al-Qur'an dengan cepat dan tidak memakan waktu yang lama.²⁸
- d. Metode Tartil, adalah suatu cara dalam pembelajaran baca tulis dengan cepat, mudah bagi anak-anak dan orang dewasa. Metode tartil adalah suatu metode baca Al-Qur'an memperindah suara bacaan Al-Qur'an. Hal ini tentu saja sesuai makrajnya dengan tidak mengubah makna yang terkandung didalamnya.²⁹
- e. Metode Jibril, istilah metode jibril yang digunakan sebagai nama dan metode pembelajaran Al-Qur'an adalah dilatarbelakangi dari perintah Allah Ta'ala kepada nabi Muhammad Shalallahu 'alaihi wasallam untuk mengikuti bacaan Al-Qur'an yang telah dibacakan oleh malaikat jibril sebagai penyampai wahyu. Maka intisari teknik dari metode jibril adalah taqlid (menirukan), yaitu santri menirukan

²⁷ Shabri Shaleh Anwar, *Quality Student of Muslim Achievement,.....*, hlm. 124.

²⁸ Wiwik Angranti, "Penerapan Metode Pembelajaran Baca Tulis Al-Qur'an (Studi Deskriptif-Analitik di SMP Negeri 2 Tenggarong)," *Jurnal INTELEGENSIA: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, Volume 1, No.1, 2017, hlm. 108.

²⁹ Wiwik Angranti, "Penerapan Metode Pembelajaran Baca Tulis Al-Qur'an (Studi Deskriptif-Analitik di SMP Negeri 2 Tenggarong)," *Jurnal INTELEGENSIA: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran,.....*, hlm. 110.

bacaan gurunya dengan tartil berdasarkan tajwid yang baik dan benar.³⁰

- f. Metode Yanbu'a, adalah suatu kitab *thoriqoh* (metode) untuk mempelajari baca tulis serta menghafal Al-Qur'an dengan cepat, mudah dan benar bagi anak maupun orang dewasa, yang dirancang dengan *rasm Ustmani* dan menggunakan tanda baca dan *waqaf* yang ada di dalam Al-Qur'an. Metode yanbu'a merupakan suatu metode pembelajaran membaca, menulis dan menghafal Al-Qur'an yang disusun secara sistematis terdiri 7 jilid, cepat, tepat, benar dan tidak putus-putus sesuai dengan *makhrojul huruf* dan ilmu tajwid.³¹
- g. Metode Ummi, merupakan suatu metode yang dikembangkan oleh Lembaga *Ummi Foundation* (UF) Surabaya. Metode ummi adalah suatu metode yang menggunakan sebuah sistem pembelajaran Al-Qur'an dengan melakukan standarisasi yang terangkum dalam 7 program dasar Ummi, yang meliputi *tashih* (pengesahan), *tahsin* (memperbaiki bacaan), *sertifikasi*, *coach* (pelatihan), supervisi, *munaqashah* (uji kompetensi) dan *khataman*.³²
- h. Metode Tilawati, menurut Misbahul Munir yang dikutip yaitu suatu metode atau cara belajar membaca Al-Qur'an dengan ciri khas

³⁰ Sri Bella Harahap, *Strategi Penerapan Metode Ummi Dalam Pembelajaran Al-Qur'an*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), hlm. 22.

³¹ Muslikah Suriah, "Metode Yanbu'a untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Qur'an pada Kelompok B-2 RA Permata Hati Al-Mahalli Bantul", *Jurnal Pendidikan Madrasah*, Volume 3, No. 2, 2018, hlm. 293.

³² Umi Hasunah dan Alik Roichatul Jannah, "Implementasi Metode Ummi dalam Pembelajaran Al-Qur'an pada Santri di Pondok Pesantren Salafiyah Al-Mahfudz Seblak Jombang", *Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 1, No. 2, 2017, hlm 168.

menggunakan lagu *rost* dan menggunakan pendekatan yang seimbang antara pembiasaan melalui klasikal dan kebenaran membaca melalui individual dengan teknik baca simak. Empat prinsip pembelajaran Al-Qur'an dalam menggunakan metode tilawati yaitu: diajarkan secara praktis, menggunakan lagu *rast*, diajarkan secara klasikal menggunakan peraga dan diajarkan secara individual dengan teknik baca simak menggunakan buku.³³

7. Kelebihan dan Kekurangan Metode Aisar

Mengingat penjelasan di atas, tentunya jika dilihat dengan dari awal tampaknya menjadi strategi yang sangat ideal dengan semua pembelajaran ditawarkan, namun ini tidak menghalangi kesempatan untuk teknik memiliki kelemahan. Karena strategi Aisar strategi yang agak baru, dan tidak banyak yang bisa mengupas juga mengenai manfaat dan bebannya sebagai teknik, untuk mengetahui manfaat dan hambatan dari strategi Aisar, berikut kelebihan dan kekurangan Metode Aisar.

Kelebihan Metode Aisar:

- Sistematis dan terstruktur
- Mudah dipahami guru dan siswa
- Materi bertahap dari mudah ke sulit
- Latihan berulang sehingga hasil lebih stabil
- Sesuai untuk siswa pemula tingkat MTs
- Buku panduan lengkap

³³ Salma Nashifa Asy-Syahida, "Studi Komparasi Metode Talaqqi dan Metode Tilawati dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Qur'an", *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, Volume 4, No. 2, 2020, hlm. 188.

Kekurangan Metode Aisar;

- Membutuhkan ketelitian guru dalam memantau setiap tahap
- Membutuhkan latihan berkelanjutan agar hasil optimal

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara turun langsung ke lokasi penelitian, untuk mengetahui fenomena-fenomena yang terjadi secara apa adanya pada saat dilakukan penelitian.³⁴ Penelitian ini bersifat *kualitatif deskriptif*. Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk memahami peristiwa atau kejadian yang dialami oleh subjek penelitian dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada konteks khusus dengan memanfaatkan metode ilmiah.³⁵

Peneliti melakukan penelitian langsung di MTs Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an An-Nahl dengan tujuan untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian, agar peneliti mengetahui Metode Aisar sebagai cara implementasi pembelajaran kurikulum Baca Tulis Al-Qur'an.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an An-Nahl, Jl. Karang Dondom,
Kalibata, Taraban, Kec. Paguyangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

³⁴ Suharsimi,...., (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 234.

³⁵ Lexy J. Meleong,...., (Bandung: PT Rosda Karya, 2010), hlm. 6.

Pondok Pesantren ini terletak kurang lebih 2 km dari jalan raya, cukup kondusif dan strategis karena jauh dari kebisingan, sehingga hal ini menarik untuk dijadikan sebagai lokasi penelitian.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih 3 bulan, mulai bulan Oktober 2025 sampai Desember 2025. Adapun jadwal penelitiannya sebagai berikut :

No	Kegiatan Penelitian	Tanggal
1	Pengajuan Judul	1 Desember 2025
2	Penyusunan Proposal	25 Desember 2025
3	Observasi Lapangan ke-1	12 November 2025
4	Observasi Lapangan ke-2	19 November 2025
5	Observasi Lapangan ke-3	26 November 2025
6	Penyusunan BAB I	5 Januari 2025
7	Penyusunan BAB II	12 Januari 2025
8	Penyusunan BAB III	19 Januari 2025
9	Penyusunan BAB IV	
10	Penyusunan BAB V	

C. Objek dan Subjek Penelitian

Dalam penelitian ilmiah ini, sumber data yang dipakai yaitu:

1. Objek Penelitian

Objek penelitian atau variabel adalah sesuatu yang menjadi titik perhatian dalam suatu penelitian. Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Metode Aisar sebagai cara implementasi pembelajaran kurikulum Baca Tulis Al-Qur'an di MTs Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an An-Nahl.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan data yang diperoleh dari manusia yang dijadikan sebagai informan.³⁶ Pada penelitian ini, subjek penelitian yang diambil yaitu:

- a. Kepala Sekolah MTs Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an An-Nahl.
- b. Guru MTs Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an An-Nahl.
- c. Siswa-Siswa MTs Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an An-Nahl.

Subjek tersebut diambil dengan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.³⁷ Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.

³⁶ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 58.

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 289.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

1. Observasi

Teknik Observasi adalah suatu teknik dengan melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.³⁸

Peneliti mendatangi objek secara langsung serta partisipasi peneliti di MTs Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an An-Nahl untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan berkenaan dengan Metode Aisar sebagai cara implementasi pembelajaran kurikulum Baca Tulis Al-Qur'an. Observasi pertama dilakukan pada tanggal 6 Januari 2026 untuk mengetahui letak objek penelitian dan kondisi terkini. Observasi kedua dilakukan pada tanggal 7

Januari 2026 untuk mengetahui Metode Aisar sebagai cara implementasi pembelajaran kurikulum Baca Tulis Al-Qur'an. Observasi ketiga dilakukan pada tanggal 9 Januari 2026 untuk mengetahui para siswa-siswa ketika proses evaluasi yang dilakukan oleh guru sebagai bentuk penilaian terhadap hasil akhir belajar/penilaian akhir semester. Observasi ini digunakan karena memungkinkan peneliti mendapatkan data dengan pemahaman yang baik, untuk melengkapi data yang diperoleh tentang fokus penelitian.

³⁸ Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 76.

2. Wawancara (*Interview*)

Terkait penelitian kualitatif, wawancara menjadi metode pengumpulan data yang utama. Sebagian besar data diperoleh melalui wawancara. Untuk itu, penguasaan teknik wawancara sangat mutlak diperlukan.³⁹ Jenis wawancara yang peneliti gunakan yakni wawancara semi terstruktur yang mana pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan yang akan diajukan secara mendalam kepada narasumber untuk memperoleh data-data dengan maksimal.

Peneliti melakukan wawancara kepada beberapa subjek penelitian, sebagai berikut:

- a. Ahmad Irfan Catur Wuragil, M.H., selaku Kepala Sekolah MTs Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an An-Nahl.
- b. Yahya, selaku Guru MTs Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an An-Nahl.
- c. Muhammad Hisyam Muqaddas, selaku Siswa MTs Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an An-Nahl.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁴⁰ Dalam dokumentasi ini peneliti gunakan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan lokasi penelitian, dalam hal ini

³⁹ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2014), hlm. 118.

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D,...*, hlm. 314.

adalah mengenai data profil MTs Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an An-Nahl., sarana dan prasarana, serta kegiatan-kegiatan Metode Aisar sebagai cara implementasi pembelajaran kurikulum Baca Tulis Al-Qur'an.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, kemudian membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri dan mudah diinformasikan kepada orang lain.⁴¹

Analisis data yang digunakan peneliti di dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data Miles dan Huberman. Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/verification*), dan keabsahan data, sebagai berikut:⁴²

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian gambaran yang telah

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D,...*, hlm. 319.

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D,...*, hlm. 323.

direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.⁴³ Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli. Melalui diskusi itu, maka wawasan peneliti akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan mengembangkan teori yang signifikan,

Jadi, dari beberapa data tentang kajian Metode Aisar sebagai cara implementasi pembelajaran kurikulum Baca Tulis Al-Qur'an di MTs Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an An-Nahl terdapat data yang cukup banyak, peneliti hanya memilih hal-hal yang diperlukan dan membuang yang tidak diperlukan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Display data yaitu menyajikan kesimpulan informasi secara tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.⁴⁴ Pada tahap ini, peneliti menyajikan data yang telah direduksi dalam bentuk uraian singkat, bagan ataupun teks yang berbentuk naratif yang berkaitan dengan fokus penelitian. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D,...*, hlm. 325.

⁴⁴ M. Toha Anggoro, *Metode Penelitian*, (Banten: Universitas Terbuka, 2013), hlm. 21.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.⁴⁵ Tetapi, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D,...*, hlm. 329.